

Valores maristas que los alumnos de educación superior perciben en el docente.

Marist values that students of higher education perceive in the teacher.

Recibido el 15/ 09/ 2018. Revisión del 14/01 al 27/05/ 2019. Publicación 26/06/2019

Vicente Gerardo López Herrera

Universidad Marista de la Ciudad de México

v.gerardo.lopez@umarista.edu.mx

Resumen

Hoy en día, las escuelas hablan cada vez más de formación integral del ser humano y sus filosofías están fundamentadas en conceptos humanistas, pero paradójicamente se alejan de sus valores en sus prácticas docentes y gestión institucional. El presente artículo evidencia que un contexto humanizado y humanizador al interior de la universidad es posible; a partir de sistematizar la experiencia de los seguidores de Marcelino, quienes continúan recorriendo nuevos senderos para la realización de la Misión Marista; teniendo como fuente de inspiración el sueño del santo fundador: “vivir el Evangelio católico en las circunstancias concretas de su contexto histórico”.

Palabras clave: *educación humanista, formación integral, valores maristas, percepción del estudiante.*

Abstract

Nowadays, schools speak a lot about comprehensive training in human being, these philosophies are based on humanistic concepts. Although, they move away from the institutional management and traditional teaching values. This article shows that is possible a humanized and humanizing context inside the university through the systematization of experiences provided by Marcelino's followers, who continuously search for new possibilities in order to accomplish Marist Mission. They have as inspiration source the dream from the founder: "living the Catholic Gospel with concrete circumstances of each historical context".

Key words: *humanistic education, integral formation, Marist values, student's perception.*

Introducción

Una de las características de la sociedad actual es que sus integrantes prefieren buscar la realización al margen de su naturaleza humana, de su sentido humano. Prefieren ser egoístas y mantenerse al margen de lo que implique el compromiso de vivir y realizarse en sociedad; el hombre de hoy se ha vuelto inmune al dolor y sufrimiento de los demás, por lo que si no busca su realización en lo humano entonces se ha deshumanizado (Miño, 2017). Vemos frecuentemente que poco o nada se interesa el ser humano por su semejante.

Una sociedad deshumanizada es una sociedad que quebranta la solidaridad como refiere Chomsky, como se citó en Miño, 2017); de este modo si no se busca el bien común, entonces se vive permanentemente en una actitud egoísta, hecho que trae como

consecuencia la experiencia de fenómenos que se observan diariamente, violencia, guerras, consumismo, materialismo, hedonismo, pobreza, corrupción, fenómenos que lastiman la dignidad humana de las personas y la vida colectiva:

Vuelvo a retomar mis preocupaciones y mis búsquedas por una auténtica educación humanizadora, que enseñe a vivir, a amar la vida, a protegerla y a defenderla, a darla, a vivirla como un regalo para los demás. Me preocupa la muerte de millones de hermanos bajo las dentelladas, la miseria y la violencia, y me preocupa también la muerte de otros muchos millones bajo la trivialidad, la superficialidad, la banalidad. (Esclarín, 2005, p.2)

Una de las instituciones que debe y puede aportar en la formación de las personas es la escuela; es muy probable que desde la educación se logren promover y experimentar valores que favorezcan a la convivencia en el marco del respeto, la comunicación, la tolerancia, la escucha, la trascendencia.

La competencia profesional entre personas y entre negocios orienta la atención de las escuelas a polarizar su currículo hacia la profesionalización técnica y teórica, haciendo de menos a los programas que facilitan la promoción y desarrollo de habilidades que hacen al estudiante más sensible a los valores humanos; de modo que cuando sus historias personales las coloca en una institución educativa como docentes, sólo se comunica lo que han recibido, a saber, especialización en alguna disciplina.

La educación debe tener como esencia la promoción de la dignidad y el bienestar de la persona humana. Afirma la Unesco (2015) “Apoyar y aumentar la dignidad, la capacidad, y

el bienestar de la persona humana en relación con los demás y con la naturaleza debe ser la finalidad esencial de la educación del siglo XXI” (p.36).

Hoy por hoy, las escuelas hablan cada vez más de formación integral del ser humano, sus filosofías están fundamentadas en conceptos humanistas, pero paradójicamente se alejan de sus valores en sus prácticas docentes y gestión institucional, dando prioridad a lo que varios autores le llaman la hiperespecialización (como se citó en Miño, 2017).

En el mejor de los casos, la educación superior focaliza sus perfiles de egreso en fomentar y desarrollar en sus estudiantes competencias que los integre sin mucha dificultad al campo laboral, pero generalmente y desde hace poco, las universidades se han convertido en campus paternalistas y en escenarios de estudiantes infantilizados. Se afirma (Furedi, 2018) que “la adopción de prácticas paternalistas y la tendencia general a la infantilización de los campus, pueden en parte entenderse como un resultado de las dificultades con las que se ha topado la sociedad en la socialización de los jóvenes” (15).

Los docentes de educación superior enfrentan considerables retos en sus prácticas profesionales, pues les implica buscar estrategias efectivas para lograr la atención y compromiso ético de los estudiantes actuales, inmersos en una cultura del mínimo esfuerzo para el máximo beneficio (Calva, 2015).

El presente artículo hace referencia a conceptos acerca del ser humano, humanismo y los valores fundamentales maristas. Se identifican también los valores maristas que los alumnos perciben en sus docentes, como resultado de una investigación realizada en la

Universidad Marista de la CDMX con estudiantes de educación superior, durante el semestre del mes de agosto al mes de diciembre de 2018.

Quiero referirme en unas pocas líneas al ser que ocupa, en esencia, el tema de investigación, es decir, al ser humano.

El ser humano

Todo hombre y toda mujer esencialmente son creados por Dios, por tanto, son hijos de Dios, en una relación íntima de amor entre Creador y creatura y específicamente con la encomienda de multiplicarse y dominar la tierra, así lo refiere el libro del Génesis 1,28 contenido en la Sagrada Escritura: «Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo».

En consideración de su origen divino y su vocación de mantener una relación estrecha con su creador, toda la vida del ser humano es considerada como un proceso, a través del cual se desarrollan sus habilidades y se perfeccionan sus fallas, buscando ser más humano para hacer más humana a la sociedad en que vive.

Es importante la toma de conciencia, por parte del hombre, de que el mundo necesita un nuevo humanismo, que transforme las relaciones entre las personas, mismas que tengan como fundamento la búsqueda de un mundo mejor en la verdad y la justicia. Es el ser humano, el autor y promotor de la cultura de su comunidad, en donde lo más importante sea el desarrollo de la vida moral de sus integrantes; de esta manera estarán siendo, las mismas personas, testigos de un nuevo humanismo, experimentándose responsables de

sus semejantes y de su contexto histórico como lo refiere el documento “Gaudium et Spes” (Concilio Vaticano II, 1965).

Desde esta visión sobre el ser humano, la escuela proporciona las condiciones y estrategias para que toda persona que se está educando logre ser lo que quiere y está llamada a ser, siempre refiriendo la perspectiva de creatura de Dios, de persona única e irrepetible, de ser llamado a la vida plena bajo la guía de las huellas de Jesús (Estrada, 2016).

Lo esencial de la escuela es como lo refiere la Conferencia del Episcopado Mexicano (Educar para una Nueva Sociedad, [ENS] 2015), comunicar desde el dato de la experiencia previa buscando la construcción de una realidad humana nueva, recorrer caminos para que los estudiantes se encaminen a la plena realización, promover e impulsar a las personas para que alcancen la madurez de su ser, provocar el desarrollo de las capacidades de cada persona de modo integral, motivar el desarrollo de virtudes que favorezcan el enriquecimiento de sí mismo, de los demás y del contexto en que vive, en definitiva, vivir para realizarse.

Antropológicamente, pensar en el ser humano, siempre ha resultado atractivo no solamente para quienes han tenido la curiosidad de tomar el tema como un objeto de estudio, sino también para quienes lo han estudiado desde la perspectiva de problema: qué somos, qué conocemos, cómo actuamos y muchas más de las interrogantes del hombre.

Dar respuesta a estas preguntas significa resolver, a manera de ideas, la imprescindible necesidad de saber más sobre el gran protagonista de la historia moderna como refiere

Cisneros (como se citó en Pulido, 2006), de saber más de su realidad concreta para tener un conocimiento más preciso del hombre; conocimiento que se pretende desemboque en su acierto existencial como describe Cisneros (2006) cuando se refiere a la importancia de conocer las distintas realidades del ser humano.

...pueden colaborar en la formación de una imagen más real del hombre concreto, que se debate en su singularidad y en su pluralidad como una tarea de acción y de interpretación, y que desemboca en el acierto o en el fracaso. (Pulido, 2006, p.425)

Enseguida se hará referencia a un aspecto muy importante del hombre como lo es su aspecto axiológico, pero desde el punto de vista de la identidad filosófica de la Universidad Marista de la Ciudad de México.

Valores maristas

Esta vocación humanizadora de la escuela está contenida con claridad en la filosofía de los Hermanos Maristas, Congregación religiosa dedicada a trabajar en la educación de los jóvenes, así lo refiere el documento Misión Marista en la Educación Superior:

... a causa de la radicalidad, extensión y rapidez de las transformaciones a las que la humanidad se ve sometida, la educación superior asume un protagonismo intransferible: en la formación para la ciudadanía; en la humanización de la producción, socialización y gestión del conocimiento; en los procesos de inclusión social en los beneficios del progreso humano; en la formación para el trabajo; en el desarrollo integral de la persona; en la creación de un cuadro de referencia de valores. (Estrada, 2016, p. 15)

Los seguidores de Marcelino continúan recorriendo nuevos senderos para la realización de la Misión Marista; teniendo como fuente de inspiración, el sueño de Marcelino Champagnat de vivir el Evangelio en las circunstancias concretas de su contexto histórico, se mantienen atentos a los signos de los tiempos presentes que exigen una formación integral de la persona, su conciencia, sus emociones, su espíritu, su físico y sus relaciones sociales (Red Marista de Instituciones de Educación Superior [RMES], 2010).

Actualmente, el cuerpo axiológico que refiere la identidad Marista está compuesto por seis valores: espíritu de familia; protagonismo juvenil, presencia, humildad; sencillez y modestia; solidaridad (Encuentro transformador) y amor al trabajo. Es una forma particular de ser y educar en valores, coherente en su concepción y apropiación, en un ambiente de caridad y solidario (RMES, 2010).

Espíritu de familia

Marcelino Champagnat transmitió a los primeros hermanos un modo de relacionarse basado en el ejemplo de María. Vivían un ambiente familiar, de hogar, de cercanía. Ese sentimiento de fraternidad iba con ellos allá donde fueran y formaba parte del estilo educativo de sus escuelas. (Hinojar, 2009, p. 68)

Un espacio privilegiado por el modo de enseñanza Marista para la promoción y enseñanza del valor del espíritu de familia es el grupo, éste representa un elemento fundamental para formarse en dicho valor, pues es en él en donde se desarrollan las habilidades tales como la resolución de conflictos, la participación democrática, la tolerancia, el apoyo de unos a

otros. Esta significación otorgada a la riqueza que genera la dinámica grupal, los maristas, la evidencian en sus estructuras de gobierno provincial y en sus obras. Se constituyen en base a colectivos, pues este modo de organización y de trabajo les otorga certidumbre y congruencia en su misión.

Protagonismo Juvenil

Para el estilo educativo marista, el joven, además de ser destinatario, es considerado como agente educativo de sus iguales y de la sociedad en que desarrolla su vida. Se busca que el estudiante sea protagonista, lo cual implica que opinen y decidan con respecto a sus procesos educativos, a su formación humana y espiritual, y a los acontecimientos que tengan relación con las situaciones sociales de la actualidad.

Presencia

Lograr que el estudiante marista experimente confianza durante el tiempo de su experiencia educativa, requiere necesariamente que el educador permanezca el mayor tiempo posible con él, creando un ambiente de escucha y diálogo, abriendo su corazón a los demás. Afirma Furet (como se citó en Estrada, 2016) refiere que Champagnat frecuentemente decía “Se necesita que estemos en medio de nuestros alumnos, que permanezcan mucho tiempo con nosotros” (p. 32).

Un modo de ser significativo en la educación y vida de los estudiantes es estar con ellos, convivir con ellos, dialogar con ellos, escucharlos a ellos: “Marcelino vivía con ellos, les daba ejemplo y les ayudaba a desarrollarse humana y espiritualmente” (Estrada, 2016, p. 32).

Si para Champagnat, la manera más noble de educar es a través del amor, el educador marista lo manifiesta al modo peculiar de la presencia.

Humildad, Sencillez y Modestia

El símbolo de las tres violetas en el escudo marista representa un modo de ser que se desprende del espíritu evangélico de humildad, encarnado en Jesús, “manso y humilde de corazón” (Mt 11, 29), y en María, que glorifica al Señor porque “ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava” (Lc 1, 48). Sencillez, humildad y modestia son una forma de dejar que “Dios actúe a través de nosotros” y de “hacer el bien sin ruido”. (Estrada, 2016, p.32)

Saber la verdad sobre sí mismo, aceptarla y relacionarse con los demás con honestidad, liberándose del engaño y de la vanidad significa que se vive con humildad. Del mismo modo, vivir en la verdad, presentarse ante los demás tal cual se es y que en sus relaciones interpersonales se perciba preponderantemente la honestidad, es un signo de sencillez. La evidencia de una persona modesta es el trato respetuoso hacia los demás.

Solidaridad

Experimentarse como responsable del otro y con el otro, denota que se es solidario; reconocerse a sí mismo vinculado a las alegrías y necesidades de las demás personas, participar en la organización de la sociedad que no excluye, estar a favor de la vida, preocuparse y actuar por el bien de los demás, es lo que Marcelino llamaba vivir en solidaridad

“...sobre todo, acogiendo en la misma escuela a jóvenes de diferentes contextos sociales y religiosos, así como a alumnos desfavorecidos y marginados” (Estrada, 2016, p. 34), pero también en que educamos para la solidaridad, “presentándola como la virtud cristiana de nuestro tiempo [y] como un imperativo moral para toda la humanidad en el marco de la interdependencia universal actual... incorporamos el reto de la solidaridad en nuestro currículum, así como la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en nuestras clases de religión y ética” (Estrada, 2016, p. 34).

Amor al trabajo

Un elemento que le suma al desarrollo humano y a la dignificación de las personas es el trabajo. En la escuela marista se busca la creación de ambientes alegres en las labores tanto de los estudiantes, docentes y de quienes participan en el quehacer educativo, con la esperanza de generar los más y mejores resultados. Para ello, de los docentes, principalmente, se espera el ejemplo de trabajo constante y colaborativo.

Metodología

El enfoque metodológico es cualitativo, se investigó sobre la percepción que tienen los estudiantes de Educación Superior, acerca de las situaciones experimentadas con los docentes que les imparten clase de alguna de las asignaturas de su licenciatura, y que evidencian la manifestación de los valores de identidad marista. Para la obtención de la información se aplicó un *grupo focal*, es decir, una técnica por la que se obtienen datos cualitativos, que genera un espacio en donde los estudiantes expresen lo que sienten, lo que piensen y lo que viven

Se eligió como muestra al grupo de 5° semestre (10 mujeres y 12 hombres) de la Licenciatura en Administración y Mercadotecnia de la Universidad Marista de la CDMX, porque es el más numeroso, además, sus integrantes tienen la característica de ser sociables con sus profesores.

El objetivo de la presente investigación es identificar los valores maristas que los alumnos de educación superior de la Universidad Marista de la CDMX, perciben en sus docentes, y que, al mismo tiempo, los consideren como ejemplos de humanismo, y se sientan motivados a imitar su ejemplo.

Las variables: Su categorización

Las percepciones de los alumnos que tienen que ver con las situaciones en las que identifican valores maristas en sus docentes que les imparten clases; fueron clasificadas de acuerdo a los valores maristas que aparecen en la tabla 1. La categoría 1 es el valor *espíritu de familia*; la categoría 2 representa el valor del *Protagonismo Juvenil*, la categoría 3 identifica al valor de la *presencia*, la categoría 4 refiere el valor de la *humildad-sencillez-modestia*, la categoría 5 representa el valor de la *solidaridad* y finalmente, la categoría 6 identifica al valor del *amor al trabajo*.

Confiabilidad y validez

El trayecto de investigación está sustentado en el seguimiento meticuloso de la metodología que ha sido considerada para dar respuesta al problema investigado. Dicho proceso ha sido beneficiado por tiempos, lugares y estudiantes informantes que dieron fluidez y consistencia a la labor de búsqueda de datos, mismos que han sido reproducidos de forma

literal; por ello, las expresiones corresponden fielmente a la realidad subjetiva de cada uno de los equipos participantes del grupo focal.

Los resultados

La información proporcionada por los estudiantes se analizará por categorías de acuerdo al marco referencial integrado por los valores maristas.

Categoría 1: Espíritu de familia

Las expresiones de los estudiantes (equipo [Eq] 1 y 2) perciben a un profesor que se relaciona con los alumnos y procura que los alumnos permanezcan juntos, que se relacionen, que se integren (Eq. 1 y 5), que experimenten su ser social y un espíritu de familia, tal como sugiere Marcelino.

Manifiestan también a un docente que está pendiente de las emociones de sus alumnos para ayudarlos a expresar su estado de ánimo (Eq. 3) para estar bien consigo mismos (Eq, 4), ello le suma a su formación integral, y lo más sobresaliente es que dicho ejercicio se realiza en el contexto escolar; todo ello, finalmente genera y/o aumenta el sentido de pertenencia a su escuela (Eq. 6) y a la vivencia del espíritu de familia.

Categoría 2: Protagonismo juvenil

Los estudiantes se experimentan como protagonistas en su proceso educativo (Eq. 4 y 5), Para ellos ha sido significativo el que los docentes los motiven a integrarse con compañeros discapacitados formándolos y el que los conocimientos adquiridos se les relacionen con

situaciones de su contexto social (Eq. 1 y 2) para el fortalecimiento de su formación humana y espiritual (Eq. 6).

Categoría 3: Presencia

Las situaciones expresadas por los alumnos en materia de esta categoría revelan lo que Champagnat hacía con los jóvenes que él mismo atendía, es decir, los acompañaba para favorecer su desarrollo humano y espiritual (Eq. 3 y 5); también se revela que los docentes los invitan y provocan que sus corazones estén abiertos a los demás (Eq. 6), tal como Marcelino lo sugiere. Estar y dialogar con ellos es una manera particular de la educación marista (Eq. 4).

Categoría 4: Humildad, sencillez y modestia

Los jóvenes estudiantes identifican este valor en sus docentes al percibir una relación cordial, respetuosa, de persona a persona y honesta; perciben al docente viviendo en la verdad, libres del engaño de la vanidad (Eq. 1, 3, 4, 5 y 6); lo perciben también humilde porque se presenta tal cual es, con aciertos y desaciertos (Eq. 2).

Categoría 5: Solidaridad

El total de los equipos coincide en sus percepciones acerca de que la preocupación constante por atender las necesidades educativas de sus estudiantes es lo que distingue a sus docentes: justos, equitativos, sin preferencias, en pocas palabras, conscientes del imperativo moral de la búsqueda del bien común (Eq. 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

Categoría 6: Amor al trabajo

Los estudiantes reconocen a los docentes que realizan su trabajo porque representa una manera de dignificar su vida y desarrollarse humanamente, algunas veces sin importar las circunstancias por las que tiene que pasar para cumplir con su responsabilidad para con los alumnos (Eq. 1, 3 y 5); dan cuenta también que procuran crear que el aprendizaje se realice en un ambiente alegre (Eq. 6); También, al modo de Marcelino, los perciben como ejemplos de trabajo constante y colaborativo (Eq. 4).

Conclusión

Los resultados obtenidos en el proceso de investigación dan cuenta de dos realidades en el contexto de la Educación Superior: por un lado, que los alumnos son susceptibles de percibir las distintas prácticas de relación interpersonal o profesional que se quiera llevar a cabo con ellos, y por otro, al día de hoy, existen en la Universidad Marista de la CDMX, docentes que dan testimonio de una práctica docente impregnada de humanismo y de vivencia de valores maristas, haciendo presente el sueño de Marcelino Champagnat.

Ciertamente que las Instituciones de Educación Superior están enfrentando retos cada vez mayores que la misma sociedad le impone, pareciera que no están avanzando ni al mismo ritmo ni con las mismas ideas. La sociedad evidencia cada día más que el perfil de egreso de los estudiantes de Universidad no basta para generar un cambio sustancial en la sociedad, un cambio que reinvente las costumbres de un mundo actual cada vez más deshumanizante.

Pareciera que hay muy poco qué hacer al respecto; pero precisamente, los resultados de la presente investigación, asoman la esperanza de que un mundo más humano y humanizador

es posible, una sociedad fundamentada en la vivencia de valores humanos y espirituales; por su parte, la Universidad Marista, tiene perfectamente identificada la dirección y el modo de aportar a la sociedad alumnos con el valor agregado que genera la promoción y vivencia de los valores: espíritu de familia, protagonismo juvenil, presencia, humildad-sencillez-modestia, solidaridad y amor al trabajo.

Seguramente que, con la creencia firme de que un mundo más humano es posible, y con un constante amor al trabajo en la educación y formación de sus estudiantes como lo hizo su fundador, se estará reviviendo el sueño de Marcelino Champagnat. En ese contexto, se propone que la Universidad Marista de la Ciudad de México (CDMX) diseñe un Programa de sensibilización acerca de la identidad axiológica marista.

Que dicho programa de sensibilización de identidad axiológica marista sea promovido para todo docente que se integre al equipo de colaboradores de la Institución.

Que el contenido del Programa sea distribuido durante el semestre o ciclo escolar.

Que la Universidad Marista evalúe al final del semestre o ciclo escolar los resultados del programa y adecue lo necesario para que el programa sea cada vez más efectivo en su consecución de logros.

Referencias

Calva, J. M. (2015). ¿Qué hacen los docentes de excelencia? Claves para la formación humanista.

Redalyc, 209.

Concilio Vaticano II. (1965). *Gaudium et Spes*. Vaticano.

Esclarín, A. P. (2005). *Educación para humanizar*. España: Narcea.

Estrada, A. d. (2016). *Modelo Educativo Marista*. Ciudad de México: Progreso.

Furedi, F. (2018). *Qué le está pasando a la Universidad*. España: narcea.

Hamui, A., Varela, M. (2012). La técnica de grupos focales. *ELSEVIER*.

Hinojar, H. C. (2009). *Entorno a la Misma Mesa*. Roma: Instituto de Hermanos Maristas.

Miño, S. P. (2017). La deshumanización de la sociedad. *RAZÓN Y PALABRA*.

Pulido, M. L. (2006). Horizontes del Pensamiento antropológico Franciscano en el siglo XX y XXI: la antropología relacional de José Antonio Merino ofm. *Carthaginensia*, 425-443.

Red Marista Internacional de Instituciones de Educación Superior. (2010). *Misión Marista en la Educación Superior*. Roma: Instituto de Hermanos Maristas.

UNESCO. (2015). *Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial?* Francia: UNESCO.

Apéndice

Equipo	Espíritu de Familia	Protagonismo juvenil	Presencia	Humildad, sencillez, modestia	Solidaridad	Amor al trabajo
1	Situación: <i>...siempre se ve la manera de que como grupo estemos integrados, tomando en cuenta el cariño, amor y respeto.</i>	Situación: <i>...cuando los alumnos opinan, aprenden y se desarrollan mejor con casos prácticos de la vida real.</i>		Situación: <i>...genera una humildad y una sencillez al momento de explicar sus clases.</i>	Situación: <i>...es justa al momento de importar los temas y calificar.</i>	Situación: <i>...se demuestra al momento de explicar y los gestos que hace lo demuestra.</i>
2	Situación: <i>...sabe relacionarse con los alumnos.</i>	Situación: <i>Cuando ...coloca nuestras situaciones sobre un entorno real como una entrevista de trabajo.</i>	Situación: <i>...habla de tendencias y tiene un amplio conocimiento sobre el entorno.</i>	Situación: <i>...aprende de sus propios errores.</i>	Situación: <i>...nos dan las mismas oportunidades de aprender a todos.</i>	Situación: <i>...a pesar de las circunstancias siempre está dispuesta a enseñarnos.</i>
3	Situación: <i>...en sus actividades eran expresar nuestros miedos, traumas...</i>		Situación: <i>...al momento de sensibilizar y tocar los corazones de cada uno de sus alumnos.</i>	Situación: <i>...a pesar de sus experiencias en los ámbitos personales y laborales ha logrado mantenerse como una persona sencilla y humilde.</i>	Situación: <i>La profesora... trata a todos por igual sin importar tu desempeño.</i>	Situación: <i>...al estar al pendiente de todos, de ayudarte a buscar soluciones demuestra su amor a su trabajo.</i>
4	Situación: <i>...siempre está al tanto de lo que estamos haciendo, de cómo nos sentimos, que está pasando, cómo vamos en la escuela..</i>	Situación: <i>...transmite su conocimiento y a la vez permite que aportemos creatividad e ideas futuras.</i>	Situación: <i>...nos ha acercado conocimientos, seguridad, dejando huella en cada uno.</i>	Situación: <i>...a pesar de su trayectoria no ha hecho sentirnos menos, ni quiere saber más... ,busca las mejores maneras para transmitir su conocimiento.</i>	Situación: <i>...es una persona que comparte su conocimiento y experiencia y apoya sin importar las circunstancias.</i>	Situación: <i>...es una persona que transmite pasión por lo que hace y que motiva a las siguientes generaciones buscando mejorar los proyectos maristas.</i>
5	Situación: <i>...nos permite conocernos unos a otros, al integrarnos y sentirnos en familia.</i>	Situación: <i>Cuando los profesores dejan elegir a los estudiantes el porcentaje de la evaluación.</i>	Situación: <i>Cuando los profesores te ayudan con problemas escolares, así como personales.</i>	Situación: <i>...es un ejemplo de estos valores ya que a pesar de estar muy bien preparada es una persona humilde.</i>	Situación: <i>...cuando explica un tema las veces necesarias hasta entenderlo.</i>	Situación: <i>Cuando los profesores imparten las clases con amor y pasión y no por obligación.</i>
6	Situación: <i>...gracias a sus enseñanzas te dan más ganas de pertenecer a la institución.</i>	Situación: <i>...la integración con personas con discapacidades.</i>	Situación: <i>...nos une con diferentes carreras y al final del semestre todos se conocen.</i>	Definición: <i>...a pesar de saber tanto y tener tantos post doctorados siempre ha sido humilde y sencilla.</i>	Situación: <i>...siempre nos apoya en todos nuestros problemas y nos da consejos para todos.</i>	Situación: <i>...nos soporta y nos entiende, apoya y nos hace ser mejor persona cada día.</i>

Tabla 1. Respuestas cualitativas de la muestra.

Para citar este artículo:

López, V. (2019). Valores maristas que los alumnos de educación superior perciben en el docente.. *Revista Educa UMCH*, 13(1).